

O'QUVCHI-YOSHLARDA VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI (“VATAN TAYANCHI” HARAKATI MISOLIDA)

Yarmatov Akbar Normurotovich

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Qoraqalpog'iston filiali erkin
izlanuvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896911>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini “Vatan tayanchi” harakati, oila, mahallalar orqali shakllantirish borasida amaliy taklif va mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: o'quvchi-yoshlar, vatanparvarlik, “Vatan tayanchi” harakati, oila, mahalla.

Аннотация. В данной статье представлены практические предложения и комментарии по формированию чувства патриотизма у студенческой молодежи через движение «Ватан таянчи», семьи, махалле.

Ключевые слова: студенты, молодежь, патриотизм, движение “Ватан таянчи”, семья, махалле.

Abstract. In this article, practical suggestions and comments on the formation of the sense of patriotism in young students through the “Vatan tayanchi” movement, Family, And neighborhoods are presented.

Keywords: students, youth, patriotism, “Vatan tayanchi” movement, family, neighborhood.

KIRISH.

Yoshlar – Vatanimizning, millatimizning kelajagidir. Vatanimiz taqdirini ularga ishonib topshirar ekanmiz, avvalo ular zimmalariga yuklatilayotgan murakkab va mas'uliyatli vazifani butun mohiyati ila chuqur anglashlari, unga o'zlarining hissalarini qo'shishlari lozim. Zero, Vatanni sevish, unga mehr-muhabbat qo'yish bevosita har kimning shu yurt ravnaqi yo'lida amalga oshirayotgan buniyodkorona ishlari bilan belgilanadi.

Vatanparvarlik ma'naviy ruhiyatning mustahkamligini belgilab beruvchi muhim manba hisoblanadi. Vatanparvarlik – asrlar davomida shakllangan eng chuqur hislardan biridir. Vatan – bu xalqning o'tmishi, buguni va kelajagidir. Bu uning madaniyati, ma'naviyati, ma'rifati, tili, dini, fe'l-atvori, ota-bobolaridan qolgan ota merosi, tomirlarida gupurib turgan, ajdoddan avlodga o'tib kelayotgan pokiza qoni, tarixidagi muhim bosqichlar, buyuk davlat qurish maqsadida olib borayotgan kurashidir.

Bugungi kunda harbiy vatanparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan, teran fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun ham Vatan himoyasiga tayyorlanayotgan yoshlarimizning har biri yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi shart.

Harbiy vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.Mirziyoyev to'g'ri ta'kidlaganidek: “Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi”^[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Darhaqiqat, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni Vatan mudofaasiga jismonan va ma'naviy jihatdan tayyorlash zarurligi hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Ushbu dolzarb vazifalarni o'z vaqtida sifatli bajarish va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 mart kunidagi PQ-150 sonli qarori^[2]ga asosan "Vatan tayanchi" bolalar va o'smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati tashkil etildi. Ushbu qaror asosida Umumta'lim, kasb-hunar, ixtisoslashtirilgan, Prezident maktablari ChQBT o'qituvchilari raharligini 10-11-sinf o'quvchilar orasidan sinov qabul qilish sharti bilan 20-nafar o'quvchilar saralanib olinib yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu saralangan yoshlar qolgan yoshlarga, o'z tengdoshlari, aka-uka, opa-singillariga qo'yidagi yo'nalishlarda na'muna bo'la olishi darkor.

- O'zbekiston Respublikasiga sodiq bo'lish, uning Davlat ramzlarini hurmat qilish va avaylab-asrash, behurmat qilinishiga yo'l qo'yimaslik va himoya qilish;

- "Vatan tayanchi" otryadi tomonidan o'tkaziladigan tadbirlarda, tashkiliy va hayriyaishlarida (nogironlar, keksalar va ko'makka muhtojlar holidan xabar olish) faol ishtirok etish va tengdoshlarini safarbar qilishda faol bo'lish;

- barcha o'quv fanlaridan o'z bilimini muntazam oshirib borish va a'lo baholarga o'qish, intellektual salohiyatini va dunyoqarashlarini kengaytirib borish;

- o'z tengdoshlariga o'qishda, sportda va tashkilotchilik ishlarida ko'maklashish;

- ajdodlarimizga munosib bo'lish, Vatan tarixini chuqur o'rganish;

- xalqimizning milliy an'ana va qadriyatlarini hurmat qilish, go'zal xulq-atvor sifatida yanada takomillashishga xizmat qilish.

Yoshlarda vatanparvarlik albatta, o'z-o'zidan tarbiyalanmaydi. Vatan insonning ruhiyati, turmush tarzi, ongi va tafakkuri, o'tmishi, buguni va kelajagi mujassam bo'lgan tushunchadir. Vatan ostonadan, o'zi tug'ilib o'sgan go'shadan boshlanadi. Shuning uchun u yashab, nafas olib turgan xonadonda, ulg'ayib voyaga etishishida muhtasham va qudratli makon bo'lgan ona zaminga mehr-muhabbat va sadoqat abadiy bo'lmog'i zarur. Har bir insonning Vatanga bo'lgan muhabbati ona suti, ona allasi va ota-ona mehri bilan uning vujudiga singib boradi. O'z ota-onasi, avlod-ajdodlari, ularning an'analari, urf-odatlarini, kasb-korini sevmaydigan farzand o'zgalarni ham sevmaydi. Shuningdek, millati, xalqi, adabiyoti, san'ati, dini va madaniyatidan g'ururlanib, o'zi o'sgan yurt tabiatidan ilhomlanib, uning muqaddas tuprog'i qadrini anglab yetmaydi. Bu esa manqurtlikdan o'zga narsa emas. Zero, hech bir inson Vatandan tashqarida baxt-saodat topa olmaydi. O'z yurtida obro'-e'tibori bo'lmagan inson o'zga yurtda ham qadrlanmaydi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy, Bobur Mirzo, Furqat va boshqa bobokalonlarimizning o'zi tug'ilib o'sgan Vatanlaridan uzoqda kuchli Vatan sog'inchi bilan yashaganlari, ona yurt tuprog'ini, unda o'sgan mevalarni ko'zlariga to'tiyo qilganlari, yurt ishqida iztirob chekkanlari barchaga ayon. Ularning ruhiy kechinmalari haqiqiy vatanparvar kishining holatidir. Haqiqiy vatanparvar u qayerda yashamasin, Vatanning yaxshi kunida ham, yomon kunida ham uni tark etmaydi, u bilan birga bo'ladi.

Oila ham bir kichik mamlakat hisoblanadi. Mamlakatning ravnaq topishi uning boshchisi va xalqiga bog'liq bo'lgandek, oilada ham shu talab saqlanib qolgan. Agar, har bir ota-ona har kuni farzandlarini yig'ib, o'n-o'n besh daqiqa Vatanni sevish, Vatanga sidqidildan xizmat qilish, bobolarimizning shonli ishlarini davom ettirishga da'vat qila olsa, ushbu oilada o'sgan farzandlar haqiqiy vatanparvar bo'lib o'sadi.

Oilada yosh avlodni ota-ona namunasi, oila an'analari, shajarasi, kasb-kori, axloqiy-ma'naviy qadriyatlari asosida tarbiyalash, ular ongida oilaga sadoqat, o'zaro mehr-muhabbat,

hurmat hissini shakllantirish vositasida ularni oilaviy hayotga tayyorlash kutilgan natija beradi. Yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuygʻusini shakllantirish har bir ota-onaning, tarbiyachi-murabbiylarning, jamoatchilikning Vatan oldidagi burchlaridir. Bu burchni halol, pok fidoyilik va jasorat bilan bajargan insongina haqiqiy vatanparvardir. Fidokorlikni namoyon etish uchun maʼnaviy muhit, maʼnaviy faoliyat, maʼnaviy oʻzlikni anglash tizimini yaratish va shu asosda yoshlarda vatanparvarlik fidoyilik xususiyatlarini shakllantirish har bir fuqaroning, ota-ona va jamoatchilikning asosiy vazifasidir.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 mart kunidagi PQ-150 sonli qaror talablariga asosan oʻquvchi yoshlar bilan ishlarni olib borishda oila muhim rol oʻynashini hisobga olib “erkin fikrlaydigan, mustahkam bilimli, jamiyatda munosib mavqeyini egallash qobiliyatiga ega, mustaqil qaror qabul qilishga qodir, mamlakatning, xalqi va oʻz oilasining farovonligi va yanada rivojlanishi orzusi boʻlgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash” asosiy vazifa ekanligi yoritilgan.

Yuqoridagi talablardan kelib chiqib, oilada farzand tarbiyasida vatanparvarlik, harbiy vatanparvarlik hissini shakllantirish borasida bir qator takliflarni berish maqsadga muvofiqdir.

-Ota-onalar farzandlari tarbiyasiga, ularning ruhiy holatiga iloji boricha koʻproq vaqt ajratilishi, oilaviy teatrlar, muzeylar, tarixiy qadamjolariga, tarixiy yodgorliklarga ekskursiyalar uyushtirish;

-oilada sogʻlom muhit, milliy ruh va maʼrifatli turmush tarzini yaratish uchun oʻz naslini, kelib chiqish oilaviy tarixni bilish;

-farzandlar uchun ota-onaning gʻoyaviy oʻrnak boʻlishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosidagi oilaviy hayotga tayyorlash;

-oilada farzandda mavjud boʻlgan isteʼdod kurtaklarini rivojlantirish uchun zaruriy imkoniyat yaratish, Oila bir dasturxon atrofiga yigʻilganda harbiy vatanparvarlikka oid ibratli voqealar, rivoyatlar, tarixiy va badiiy qahramonlar haqida koʻproq soʻz yuritish;

-har bir xonadonda oʻzbek milliy cholgʻu asboblari boʻlishi, oʻsayotgan farzandlar ularni chalishni oʻrganib, sof milliy ruhda rivojlanishi va boshqalar.

Mahalliy oʻzini-oʻzi boshqarish har qanday demokratik mamlakatda xalq hokimiyatining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik siyosati Oʻzbekiston xalqi tomonidan toʻliq qoʻllab quvvatlanmoqda.

Oʻzini-oʻzi boshqarish organlarini tashkil qilishda, yanada shakllantirishda Oʻzbekistonning eng katta yutugʻi bu masalani hal etishda milliy anʼanalarni, qadriyatlarni tiklash, aholining tub manfaatlariga mos keluvchi yoʻlni tanlash nuqtai-nazaridan yondashish boʻldi. Yaʼni oʻzini oʻzi boshqarishda, boshqarishning asosiy tayanchi qilib mahallalar belgilandi. Mahalla Oʻzbekistonga xos davlat bilan fuqarolarni bogʻlovchi muhim koʻprikdir.

Davlat xavfsizligi va tinchligi borasidagi masalalarni ijobiy hal etish, fuqarolarni ayniqsa yosh avlodni huquqiy jihatdan yetuk va barkamol qilib tarbiyalash, Ona Vatanga boʻlgan muhabbatni shakllantirish, avvalo, oiladan, qolaversa mahalladan boshlanishi hammamizga ayondir. Endigina yoshlik gʻururi joʻsh urgan yigit va qizlarni hayotda oʻz oʻrinlarini topishda mahalla faollari ularga toʻgʻri yoʻlni koʻrsatishi kerak.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mahallalarda yoshlarimizni tarbiyalashda, ularda harbiy vatanparvarlik ruhini shakllantirishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

-mahallalar qoshida kutubxonalar tashkil etish va bu kutubxonalarni yoshlarda vatanparvarlik tuygʻusini shakllantiruvchi, tugʻilib oʻsgan Ona Vatani, uning tarixi, mard va jasur ajdodlarimiz qahramonliklari aks ettirilgan badiiy, tarixiy, ilmiy kitoblar bilan toʻldirish;

- otryad a'zolari va yoshlar o'rtasida o'zi istiqomat qiladigan hududi, O'zbekiston haqida keng fikrlaydigan, ulardagi eng muqaddas sifatlarni anglay olish va madh etish qobiliyatini shakllantirish maqsadida "Bizning oila", "Mening mahallam", "Aziz va muqaddas qishlog'im (shahrim)", "Bobolarim izdoshiman" kabi mavzularda insholar tanlovini o'tkazish^[3];

mahalla faollari bilan hamkorlikda yoshlarni turli xil yot g'oyalarga, illatlarga qarshi kurashishga undaydigan, Vatan tuyg'usini yanada teranroq tushunishga, Vatani bilan faxrlanish, uning har bir qarich tuprog'ini asrab-avaylashga yo'naltiradigan tarixiy, badiiy, hujjatli videofilmlarni ko'rish uchun kinoteatrlarga borish;

- mahallalar hududidagi biron-bir gavjum joylarda (supermarket, maktab, xiyobon kabilar) yoshlar o'rtasida "O'zbekiston Vatanim manim!", "Biz jinoyatchilikka qarshimiz!", "Vatan ostonadan boshlanadi" kabi mavzularda turli tadbirlar o'tkazish;

-sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida harbiy-sport musobaqalari, o'yinlar, marafonlar tashkil etish, xalq o'yinlarini tiklash;

-mahalla faollarini yoshlarni tarbiya qilish, axloqiy sifatlarini yuksaltirish bo'yicha yo'naltirish;

-yoshlarni ma'naviy boy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularning bandligini ta'minlash, yosh avlodni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish, aholining ehtiyojmand qatlamlarini, keksa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining davlat va nodavlat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorligini mustahkamlash;

-jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda, fuqarolarda qonunga hurmat hissini kuchaytirishda mahallalarning bevosita ishtirokini kengaytirish;

-fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning hamda ular faoliyatini muvofiqlashtirishning samarali mexanizmlarini joriy etish, mahalla tizimida yagona huquqni qo'llash amaliyotini ta'minlash;

-Yoshlar o'rtasida "Mening mahallam – mening faxrim" mavzuidagi tanlovlarni uyushtirish (yoshlarning o'z mahallasiga bo'lgan hurmatini oshiradi, yoshlar o'rtasida do'stlik, birodarlik, bag'rikenglik, mehmondo'stlik va hamkorlik xislatlari mustahkamlanadi, bir-biriga o'zaro yordam va oqibat ruhi yanada ortadi, shuningdek, mahalla faollarining ham yoshlar tarbiyasidagi mas'uliyatini ancha oshiradi);

-"Oila - ta'lim muassasasi - mahalla" hamkorligini takomillashtirish;

-mahallada "Eng namunali oila", "Mahallaning faxrli farzandi" kabi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni uyushtirish;

-ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlarga "muammoli oila" vakillarini doimiy jalb qilish orqali ularning e'tiqodini ma'naviy mustahkamlash;

-mahalla-maktab hamkorligida "Bizning faxrimiz" sport (shaxmat, shashka, yugurish, tekvando v.h.) musobaqalari orqali bolalar kundalik hayotida sog'lom muhit yaratish;

-yoshlar bilan ishlashda "Bir bolaga yetti mahalla ham ota, ham ona" degan maqolga amal qilib, mehnat yuritish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kabilar.

XULOSA

Shunday qilib, harbiy vatanparvarlik – yuksak insoniy fazilat, harbiy vatanparvarlik tuyg'usidagi hissiyotlar tor vatanparvarlik doirasiga sig'maydi. Chunki, harbiy vatanparvarlik faqat Vatanni sevish yoki yaxshi ko'rish bilan cheklanmaydi, balki maqsad-muddaosiga ko'ra, mavjud ma'naviy va jismoniy imkoniyatlarini to'liq safarbar qilgan holda Vatanni himoya qilish, asrash va ravnaq toptirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 25 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga bayram tabrigi // www.prezident.uz 13.01.2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 mart kuni PQ-150 sonli "Vatan tayanchi" bolalar va o'smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori.
3. Mudofaa vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi rahbarlarining qo'shma "Vatan tayanchi" harakati otryadlarini shakllantirish va ularning faoliyatini yo'lga qo'yish hamda otryad a'zolarini harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha amaliy chora-tadbirlar "Yo'l haritasi" 2022-yil 21 iyul.